

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4024041>

УДК 72.502.7; 581.5:72

Цгоев Т.Ф., Амбалов В.Б.

Цгоев Таймураз Федорович, кандидат технических наук, доцент, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). 362021, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44. E-mail: tsgoevt@inbox.ru.

Амбалов Валерий Борисович, кандидат технических наук, доцент, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). 362021, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44. E-mail: tsgoevt@inbox.ru.

Учет задач архитектурной экологии при современном строительстве на примере г. Владикавказ

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления современной архитектурной экологии и решение этих направлений на примере г. Владикавказ. В контексте соблюдения экологических норм даны краткие характеристики городским архитектурным стилям разных эпох: 19 века, сталинского ампира, «хрущёвских» построек и современной архитектуры. Подчеркивается, что взаимосвязь «архитектура–природа» должна прослеживаться на всех уровнях архитектурного творчества и архитектурная экология должна учитывать экологические особенности взаимодействия архитектурных объектов, природы и социально-экологические потребности жителей. Приведены причины изложенных негативных фактов в архитектуре городов.

Ключевые слова: архитектура, экология, сталинский ампира, хрущевки, фасад, здания, эстетика, здания.

Tsgoev T.F., Ambalov V.B.

Tsgoev Taimuraz Fedorovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, North Caucasus mining and metallurgical Institute (state technological University). 362021, Russia, RSO-Alania, Vladikavkaz, Nikolayeva st., 44. E-mail: tsgoevt@inbox.ru.

Ambalov Valery Borisovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, North Caucasus mining and metallurgical Institute (state technological University), 362021, Russia, RSO-Alania, Vladikavkaz, Nikolayeva st., 44. E-mail: tsgoevt@inbox.ru.

Taking into account the problems of architectural ecology in modern construction on the example of Vladikavkaz

Abstract. The article considers the main directions of modern architectural ecology and the solution of these directions on the example of Vladikavkaz. In the context of compliance with environmental standards, brief characteristics of urban architectural styles of different eras are given: the 19th century, the Stalinist Empire, «Khrushchev» buildings and modern architecture. It is emphasized that the relationship "architecture-nature" should be observed at all levels of architectural creativity and architectural ecology should take into account the environmental features of the interaction of architectural objects, nature and socio-ecological needs of residents. The reasons for the stated negative facts in the architecture of cities are given.

Key words: architecture, ecology, Stalin's Empire, Khrushchev, faces, buildings, aesthetics of the building.

Архитектура определяется как искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Классическое определение же «экологии» – это наука о взаимоотношениях организмов и их сообществ между собой и средой их обитания. Выходя из дома мы в первую очередь из элементов среды обитания видим окружающие нас здания и улицы.

Следовательно, в вопросах охраны природы эстетика совокупности зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека играет важную роль.

Архитектура есть процесс взаимодействия человека с природой, в ходе которого деятельность человека (архитектурная деятельность) преобразует окружающую его естественную (природную) среду и потребляет ее в виде искусственной (архитектурной) среды.

Но говоря о роли архитектуры в охране природы и улучшении окружающей среды, следует иметь в виду, что архитектура – это не только искусство создавать отдельные здания и сооружения, но более широкая область деятельности, связанная с функционально-пространственной организацией всей жизненной среды общества. Сегодня усложнение задач архитектуры привело к выделению в ней ряда отраслей – районной планировки, градостроительства, архитектуры гражданских и промышленных зданий и сооружений, ландшафтной архитектуры

Взаимосвязь «архитектура–природа» прослеживается на всех уровнях архитектурного творчества – от пространственной организации среды жизнедеятельности общества до ландшафтного дизайна и оборудования интерьеров. В такой же последовательности дифференцируются архитектурные задачи охраны природы, зависящие от типа объекта и стадии его проектирования.

Природа требует уважительного отношения к себе и охраны в глобальном масштабе и в каждой детали. Архитектор постоянно преобразует окружение, включая свои сооружения в ландшафты, дополняя их, формируя качественно новые. Основой этой деятельности становится принцип – «преобразовывать, охраняя и улучшая».

Перед архитекторами стоят две важнейшие задачи: создать высокое качество жизни и одновременно обеспечить экологичность городов и достичь экологического равновесия между городами и природой.

Архитектурная экология должна учитывать экологические особенности взаимодействия архитектурных объектов и природы и социально-экологические потребности жителей.

Основными направлениями архитектурной экологии являются:

- строительство эстетичных зданий, обеспечивающие гармоничные отношения между людьми, радость восприятия окружающей природы;

- приближение людей к природе, избавление их от монотонности городского пространства и гиподинамии;

- правильное распределение населения по площади (не более 100 чел. на 1 га, строительство микрорайонов на 30 тыс. человек с соотношением малоэтажного и многоэтажного строительства в пропорции 7:3);

- сохранение 50 % пространства городов для природных территорий и зеленых насаждений;

- изолирование населения от трасс движения транспорта;

- создание условий для общения между людьми и т.д.

К сожалению, выполнение этих требований и направлений в регионах Российской Федерации далеко от совершенства.

В качестве примера приведем проблему, связанные архитектурной экологией в г. Владикавказ.

Здания исторического центра. В 1990 году Владикавказу присвоен статус «исторический город» из-за того, что здесь в конце XIX-первой четверти XX столетий располагался градостроительный комплекс, который представляет значительную архитектурно-художественную ценность, не имеющую аналогов не только в Республике Северная Осетия-Алания, но и на Северном Кавказе. Общественные здания и жилые дома этой части города связаны с памятными историческими событиями, жизнью и творчеством выдающихся деятелей науки, литературы, искусства, известных архитекторов и военачальников. Более 250 зданий и соору-

жений, расположенных в зоне центра, являются памятниками истории и архитектуры, из них 13 – памятники российского федеративного значения.

В данном случае речь идет о части Владикавказа общей площадью 458 га в границах улиц Чкалова – Маркова – Ватутина – Павленко – Мамсурова – Ардонской – Хаджи Мамсурова.

Здесь в архитектуре зданий больше всего воссоздаются эстетические идеалы и предпочтения своего времени. Наиболее наглядным примером для этого подтверждения служат фасады зданий, которые в свою очередь являются для них «лицом» (Рис. 1 и 2).

Рис. 1. Здания по проспекту Мира г. Владикавказ

По внешнему виду фасада знатоку можно легко определить в каком стиле, и к какому времени скорее относится постройка, но здания с особо красивыми фасадами в этом районе хорошо известны, у таких зданий есть своя особая история.

Но и в этой зоне наблюдается все возрастающий разрыв между «современной и «традиционной» архитектурой, который приводит к их несовместимости и изменению не только облика, но и самой структуры пространства исторической зоны. Это относится к зданиям Дома быта на углу ул. Горького – проспект Мира,

здание Дома моды в конце проспекта Мира и других. Такое разнообразное смешение стилей зодчество в исторической части города не может привлечь своей эстетикой. Перед горожанами дома 19 века, каждый кирпич которых выложен со всей присущей строителю нежностью. И тут же рядом высится огромное офисное здание, в формах которого сочетание металла и стекла завораживает, но это холодная красота, место которой за пределами исторической зоны.

Здания сталинского ампира. В истории архитектуры г. Владикавказ особое

место принадлежит так называемому «сталинскому ампиру», отличительными чертами которого являлись целостность образов, ансамблевость, монументальность, театральность, массивность.

Первое здание так называемой сталинской эпохи во Владикавказе было построено в 1936 году. Дом советов, ныне

Дом правительства. Кроме того, в этом стиле построены здания учебного корпуса и общежития Северо-Осетинского государственного университета (Рис. 2), здание бывшего Детского мира, здание бывшей Турбазы, жилые дома, здание бывшего Военного училища и другие.

Рис. 2. Здание СОГУ по улице Маркова

Это кирпичные дома с высокими окнами и подъездами, нередко — с лепниной, росписью или мозаичными панно, с эркерами и богато украшенными фронтонами на крыше.

Эти здания придают городу особенный колорит и эстетичность, но и здесь в результате вмешательства человека негативные явления.

Так, на здании Турбазы еще в 90-х отсюда исчезли такие оригинальные детали как французские балконы и рустовка. В настоящее время внешний облик здания полностью изменился.

На многих зданиях этого стиля архитектурные элементы фасада сбиты до камня, вместо них яркие современные материалы. А за новомодными вывесками, которые закрывают фасад невозможно разглядеть эпоху и стиль.

Дома хрущёвской постройки. «Хрущёвки» представляют собой возводимые по типовым проектам многоквартирные дома в стиле функционализма. Были па-

нельными, кирпичными, реже крупноблочными. Наиболее известными являются панельные хрущёвки. Они получили широкое распространение благодаря высокой скорости возведения из заранее изготовленных железобетонных панелей.

Большинство хрущёвок возводилось как временное жильё. Однако впоследствии, из-за недостаточного объёма строительства жилья, срок их использования в городе постоянно увеличивался. Панельные предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет, но часть из них до сих пор не выведена из жилфонда. В республике их количество составляет 203 единиц.

«Хрущёвки», в сравнении с ранее строившимися многоквартирными кирпичными домами, имели квартиры меньших размеров, в связи с чем жильцы расширяли балконы или делали пристройки. В результате эти невзрачные дома превращались в уродливые формы (Рис. 3).

Рис. 3. Жилой дом в 4-м микрорайоне г. Владикавказ

Архитектура таких домов была функциональна или лишена архитектурных элементов, свойственных строениям более ранних годов

Современное строительство. В настоящее время в городе строят много. Может быть даже слишком много. Годами не заселяются дома жителями. Появляются новые микрорайоны. Если проанализировать вновь построенные дома, то за исключением крупных торговых центров в городе нет запоминающихся зданий. Дома не отвечают архитектурным

канонам, так как строят их почти в виде тех же коробок, без учета необходимого распределение населения по площади (не более 100 чел. на 1 га). Дворы в новостройках небольшой площади, в результате чего не хватает места для детских площадок и посадки достаточного количества зеленых насаждений (Рис. 5).

Своеобразие – это переменная составляющая эстетического восприятия жилого дома. Образ должен присутствовать в каждом здании, но этого не наблюдается в новостройках города.

Рис. 5. Дворы в новостройках по ул. Весенняя

В городе много зданий долгостроев, которые придают жителям отрицательные эмоции и никак не соответствуют

архитектурной эстетике. Так на рис. 6 показано здание высотки - долгостроя с 2004 года на месте детского пруда.

Рис. 6. Здание-долгострой в парке им. Коста Хетагурова

Допускается также пристройки или надстройки к действующим зданиям, которые никак не придают им соответствующий экологическим требованиям вид. На рис. 7 приводится в качестве примера надстройка к дому на одной из центральных улиц города (на проспекте Коста).

Когда человек говорит: «Какой красивый дом!», он, сам того не ведая, направляет на понравившийся дом и его обитателей энергию добра, созидания и любви. В свою очередь он ее также получает от вашего дома.

Рис. 7. Надстройка над домом по пр. Коста

Одним из направлений архитектурной экологии является сохранение 50 % пространства городов для природных территорий и зеленых насаждений. И это

требование не выполняется. Так между улицами Цоколаева и Морских пехотинцев от ул. Московской до ул. Хадарцева предполагалось создать широкий бульвар

для отдыха. На незначительной части организовали лесопарк под названием «Афганский сквер» в честь погибших воинов в этой стране. На незначительной площади также обустроили площадь фонтанов (которые в течении 6-ти лет не работают). Остальную часть в городской администрации решили поделить по частям, распродать и построить, кто во что горазд. В результате на планируемой для зеленых насаждений построили рестораны и гипермаркеты, рынки и развлекательные заведения. Конечно, здесь не получишь единого городского ансамбля.

Причинами изложенных негативных фактов в архитектуре городов является в

первую очередь то, что для современного архитектора в России очень важно иметь человека, готового профинансировать воплощение замысла. А как правило главная цель заказчика – выгода. Часто инвестору без разницы, каким будет образ нового здания. Современный заказчик в РСО-Алания, да и в других регионах России не понимает зависимости между коммерческой привлекательностью здания и оригинальными архитектурными решениями.

Второй причиной является низкая требовательность со стороны администраций городов к заказчикам и архитекторам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорян М.Н., Сайбель А.В. Архитектурная экология. Энергоэффективное строительство // ИВД. 2012. №4-2. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1374>
2. Джалагания Т.В. Архитектура, окружающая среда и экология // Гуманитарный научный журнал. 2014. №2. С. 39-42. URL: <https://niiparadigma.ru/projects/journals/hsjournal/4/>
3. Микулина Е.М. Благовидова Н.Г. М599 Архитектурная экология: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 256 с.
4. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология. Устойчивое строительство. М., 2003. 447 с.
5. Цгоев Т.Ф., Дзлиев Г.У. Оценка изменения состояния окружающей среды при градостроительной деятельности // В трудах Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета). 19-й выпуск. Владикавказ: СКГТУ «Терек», 2012. С. 115-120.
6. Цгоев Т.Ф., Теблов Р.А. Экология и управление экологической безопасностью в строительном комплексе. Монография. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Владикавказ: ИПЦ «Литера». 2013. 581 с.
7. Цгоев Т.Ф., Теблов Р.А. Управление экологической безопасностью при строительстве промышленных и гражданских объектов // Сборник материалов научно-практической конференции «Пути совершенствования качества строительства промышленных и гражданских зданий и инженерных сооружений». Владикавказ: СКГТУ «Терек», 2012. С. 288-295.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grigorjan M.N., Sajbel' A.V. Arhitekturnaja jekologija. Jenergojefektivnoe stroitel'stvo // IVD. 2012. №4-2. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1374>
2. Dzhalaganija T.V. Arhitektura, okružhajushhaja sreda i jekologija // Gumani-tarnyj nauchnyj zhurnal. 2014. №2. S. 39-42. URL: <https://niiparadigma.ru/projects/journals/hsjournal/4/>
3. Mikulina E.M. Blagovidova N.G. M599 Arhitekturnaja jekologija: uchebnik dlja stud. uchrezhdenij vyssh. prof. obrazovanija. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2013. 256 s.
4. Tetior A.N. Arhitekturno-stroitel'naja jekologija. Ustojchivoe stroitel'stvo. M., 2003. 447 s.
5. Cgoev T.F., Dzliev G.U. Ocenka izmenenija sostojanija okružhajushhej sre-dy pri gradostroitel'noj dejatel'nosti // V trudah Severo-Kavkazskogo gorno-metallurgicheskogo instituta (gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta). 19-j vypusk. Vladikavkaz: SKGTU «Terek», 2012. S. 115-120.

-
6. Cgoev T.F., Tebloev R.A. Jekologija i upravlenie jekologicheskoj bezopasnost'ju v stroitel'nom komplekse. Monografija. Severo-Kavkazskij gor-no-metallurgicheskij institut (gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet). Vladikavkaz: IPC «Litera». 2013. 581 s.
 7. Cgoev T.F., Tebloev R.A. Upravlenie jekologicheskoj bezopasnost'ju pri stroitel'stve promyshlennyh i grazhdanskih ob#ektov // Sbornik materia-lov nauchno-prakticheskoi konferencii «Puti sovershenstvovanija kachestva stroitel'stva promyshlennyh i grazhdanskih zdaniy i inzhenernyh sooruzhenij». Vladikavkaz: SKGTU «Terek», 2012. S. 288-295.

Поступила в редакцию 23.08.2020.

Принята к публикации 26.08.2020.

Для цитирования:

Цгоев Т.Ф., Амбалов В.Б. Учет задач архитектурной экологии при современном строительстве на примере г. Владикавказ // Гуманитарный научный вестник. 2020. №8. С. 91-98.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/08/TsgoevAmbalov.pdf>